

БАХТ ВА ФАРОВОНЛИК АСОСИ

Назокат Юсуфжонова

педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Тошкент шаҳри

Яқинда Инсон ҳуқуқлари уйи кутубхонасининг янги адабиётлари билан танишдим. БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий Комиссари бошқармаси томонидан нашр этилган “Инсон ҳуқуқлари бўйича тренинг методологиясига оид қўлланма” эътиборимни тортди. Қўлланмада семинар кун тартибини тузишдан тортиб, интерактив жамоавий машғулотларни ўтказиш жараёнлари батафсил ёритилиб, амалий тавсиялар берилган. Кўп йиллардан буён “Истиқболли авлод” ижтимоий-ахборот маркази аъзоси сифатида мактаб ва маҳаллаларда ёшлар учун ташкил этиладиган тренинг-семинарларда иштирок этиб келаман. “Бола ҳуқуқлари конвенцияси”, “Мажбурий меҳнат ва одам савдосини олдини олиш”, “ОИВ ва ОИТС профилактикаси” каби кўплаб долзарб мавзуларда тенгдошларимиз билан суҳбатлашиб, тренинглар ўтарканмиз шундай қўлланмаларга эҳтиёжимиз катта эди. Зарур манбаларнинг камлиги бизни кўпроқ изланишга ва ўз устимизда ишлашга мажбур қиларди. Инглиз тилини ҳам айнан шу сабаб ўрганганим эсимда. “Болалар Парламентининг инсон ҳуқуқларига бағишланган бу галги сессияси инглиз тилида бўлар экан, Акмал Саидовнинг ўзлари модератор бўлар эканлар” дейишганида ичимга “ўт” тушганди. Инсоннинг мақсадлари улуғлашгани сари унинг ўзи ҳам юксалиб бораверади, деганларидек, ишонсангиз уч ойда инглиз тилида “суддек” гапирадиган бўлдим ва ҳаётимда ўчмас из қолдирган мазкур сессияда иштирок этдим. Ўшанда “Ҳар бир инсон эркин бўлиб туғилган. Аммо менинг ҳуқуқим бошқа бир инсон бурнининг учиди тугайди” деган сўзларни эшитганимда, тўғриси, тушунмаганман. Чинданда Инсон мураккаб хилқат. Албатта, ҳар бир инсон яшаш, фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлигига эга. Лекин шуни тушуниб

етдимки, менинг эркинлигим бошқа бир инсоннинг шахсий дахлсизлик ҳуқуқларини поймол қилмаслиги, унинг шахсий “чегара”ларини бузмаслиги шарт. Зеро, ана шундай соғлом муносабатлар қарор топган жамиятгина фақат юксалиш, тараққиёт сари одимлайверади.

Инсон ҳуқуқларини ҳимоялайдиган дунёдаги биринчи халқаро юридик ҳужжат ҳисобланмиш Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ҳам мана 75 йилдирки ушбу олий мақсадларга хизмат қилиб келмоқда. Маълумки, муносиб ҳаёт кечириш ва инсоний салоҳиятимизни ривожлантиришга имкон берувчи барча жабҳаларни ўз ичига қамраб олган мазкур декларация барча дунё давлатлари қатори Ўзбекистонда ҳам ратификация қилинган. Зеро, бу орқали миллионлаб инсонларнинг ҳаёти яхшиланди ва энг асосийси, адолатли давлатнинг пойдевори қўйилди. Мустақилликнинг илк кунларидан кучли фуқаролик жамиятини яратиш йўлини танлаган юртимиз Конституцияси ҳамда миллий қонунчилик нормаларига Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қоидалари сингдирилиб, инсон, унинг ҳаёти, озодлиги, кадр-қиммати ва бошқа ҳуқуқлари олий қадрият сифатида тан олинди.

Шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, асосий қонунимиздаги ижтимоий адолат, саҳоватпешалик ва бағрикенглик каби инсоний тушунчалар Фаробий, Бурхониддин Марғиноний, Амир Темур, Муҳаммад Ғаззолий ва бошқа буюк аждодларимизнинг фикрлари билан ҳам ҳамоҳангдир. “Қаерда қонун ҳукмронлик қилса, шу ерда эркинлик бўлади”, деб таъкидлаган улўф бобокалонимиз Амир Темурнинг “Темур тузуклари”га назар соладиган бўлсак, ундаги барча эзгулик тамойиллари қонунларимизда мужассам эканини яққол кўришимиз мумкин. Темурнинг фикрича, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва манфаатлари ҳимоя қилинган давлатда адолатли бошқарув таъминланади. Фуқаролар ҳам давлатни ўз ҳимоячиси, таянчи деб ҳисоблайди ва қонунларга садоқат билан бўйсунди. Бу эса бутун давлат миқёсида тартиб-интизомни, тинчлик ва осойишталикни, фаровонликни таъминлайди. Шу боис ҳам “Темур тузуклари” кудратли, марказлашган давлат куришда, инсон ҳуқуқларини

таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Рус олими Логофет ёзганидек: “Оврўпада ҳали конституция ҳақида оддий тушунчага ҳам эга бўлмаган даврларда Амир Темур давлатида конституциявий қонунлар мажмуаси тузук мавжуд эди ва у амалда бўлган”.

Теран тарихий илдиэларимизни, кўп асрлик тажриба ва маънавий қадриятларимизни, улуғ аждодларимизнинг ҳуқуқий меросини ўзининг ғоя ва нормаларига чуқур сингдирган Конституциямизда халқимизнинг иродаси, ижтимоий онги, орзу ва интилишлари акс этган. Шу жумладан, бош Қомусимиз миллатлараро тотувлик кафолати ҳамдир. Мамлакатимизда тенг ҳуқуқ ва имкониятларга эга юздан ортиқ миллат вакиллари истиқомат қилаётгани, 150га яқин миллий-маданий марказ, 16 конфессияга мансуб икки мингдан зиёд диний ташкилот эмин-эркин фаолият кўрсатаётгани ҳам бунинг ёрқин далилидир. Фуқароларнинг тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши ва эътиқодидан қатъий назар қонун олдида тенглигини кафолатлаган, халқимизнинг барча миллат ва элатлар урф-одатларию қадриятларини ҳурмат қилишдек асрий анъаналарни қонун даражасига кўтарган Конституциямиз жамиятнинг бугунги ютуқларга эришишида муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Маълумки, ҳар бир давлат қонунлари ўз халқи менталитети, дунёқарашию орзу-умидларига ҳамоҳанг равишда ишлаб чиқилади. Халқимиз бир-бирига меҳрибон, яхшиликка мойил, инсонпарварлик фазилатларига эга болажон халқ. Бу Конституциямизда ҳам ўз аксини топган. Хусусан, 64-моддада ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиш ва тарбиялашга мажбурлиги, давлат ва жамият етим болаларни, ота-оналарининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқиш, тарбиялаш ва ўқитишни таъминлаши, болаларга бағишланган хайрия фаолиятлари рағбатлантирилиши таъкидланган.

40-моддада эса ҳар бир инсон малакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқига эга эканлиги қайд этилган. Айрим давлатларда бемор шифохонага келса қандай аҳволда бўлишидан қатъий назар, рўйхатдан ўтмагунича, яъни исм-фамилиясини ёздириб, муолажага етарли даражада пул тўламагунича шифокор

қабулига киритилмас экан. Хорижда “03” тез тиббий ёрдам хизмати пуллик эканлигини эшитиб ҳайрон қолгандим. Бензин пулини тўлаш билан бирга вақтини сарфлаб келгани учун ҳам пул тўлаш лозим бўлади. Шукрки, бизда ундай эмас. Негаки, инсонпарварлик тамойиллари бизда устувор. Бу эса барча қонунларимиз мезонини белгилайди. Айнан шу сабаб ҳам фуқароларимиз эртанги кунига ишонч билан яшашмоқда.

Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш ҳамда фуқаролар сиёсий маданиятини оширишга муносиб ҳисса қўшган инсонлар учун **“Инсон ҳуқуқлари ҳимояси учун”** кўкрак нишонининг таъсис этилиши ҳам соҳа ривожига учун ташланган яна бир қадам бўлди. Қувонарлиси, мазкур кўкрак нишон билан Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлмаган шахслар, шунингдек, инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида фаолият юритаётган ташкилотлар ҳам тақдирланиши мумкин.

Давлатимиз демократик ҳуқуқ ва эркинликларимизни кафолатлар экан, биз фуқаролар ҳам ўз бурчларимизнинг мазмунини тўла идрок этишимиз айни муддаодир. Ҳар бир шахс онгига бундай улуғвор тушунчаларнинг сингдирилиши ҳуқуқий маданият даражасига ҳам боғлиқ. Зеро, ҳуқуқий маданият даражаси фақатгина қонунларни билиш, ҳуқуқий маълумотлардан хабардор бўлишдангина иборат эмас. Бу – қонунларга амал қилиш ва уларга бўйсунуш маданияти демакдир.

Қонунларда мустаҳкамлаб қўйилган кафолатлар ва ифода этилган нормаларни кундалик ҳаётда қарор топтириш учун барчамиздан ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва ҳуқуқий фаоллик талаб этилади. Зеро, ўзи туғилиб ўсган юрти тақдирига бефарқ бўлмаслик, унинг равнақи, гуллаб-яшнашига ўз ҳиссасини қўшиш, дунёга таълим берган буюк халқнинг муносиб фарзанди бўлишга интилиш ҳисси ҳеч биримизни тарк этмасин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Саидов А. Ўзбекистоннинг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги янги ташаббуслари. – Тошкент: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, 2021. – 34 бет.
2. Саидов А.Х. Ўзбекистон ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти: Инсон кадр-қиммати йўлидаги 30 йиллик ҳамкорлик. – Тошкент: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, 2022. – 26 бет.
3. Ўзбекистон БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашида (жаҳон ҳамжамияти ва мамлакатимиз жамоатчилигининг Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясидаги нутқиغا муносабати) - Тошкент: Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, 2021. - 142 б.
4. Инсон ҳуқуқлари [Матн] : Парламент аъзолари учун қўлланма. - Тошкент: Vaktria press, 2019. - 284 б.